

**PRIMENA ADAPTIVNIH NEURO-FAZI SISTEMA (ANFIS) ZA
KRATKOROČNU PROGNOZU PROTOKA KARSTNIH IZVORA**

**APPLICATION OF ADAPTIVE NEURO-FUZZY INFERENCE SYSTEMS
(ANFIS) FOR SHORT-TERM FLOW PREDICTION OF KARST SPRINGS**

Miljan Kovačević¹, Tina Dašić² i Nenad Ivanišević³

¹Fakultet tehničkih nauka Kosovska Mitrovica, Univerzitet u Prištini, Knjaza Miloša 7, Kosovska Mitrovica. E-mail: miljan.kovacevic@pr.ac.rs

²Građevinski fakultet, Univerzitet u Beogradu, Bul. kralja Aleksandra 73, Beograd. E-mail: mtina@grf.bg.ac.rs

³Građevinski fakultet, Univerzitet u Beogradu, Bul. kralja Aleksandra 73, Beograd. E-mail: nesa@grf.bg.ac.rs

APSTRAKT: Upravljanje vodoprivrednim sistemima u karstnim područjima predstavlja izazov zbog kompleksnih hidrogeoloških karakteristika i neizvesnosti u ulaznim podacima. Tradicionalne metode modeliranja često ne uspevaju da obuhvate sve karakteristike ovih sistema, zbog čega se sve češće analizira mogućnost korišćenja tehnika mašinskog učenja. U ovom radu analizirana je mogućnost primene adaptivnog neuro-fazi sistema zaključivanja (ANFIS) za predikciju protoka na vrelu Bune u Istočnoj Hercegovini (Bosna i Hercegovina). ANFIS kombinuje prednosti neuronskih mreža i fazi logike, omogućavajući precizno modeliranje nelinearnih funkcija kroz Sugeno fazi sistem zaključivanja. Za predviđanje protoka na vrelu Bune korišćeni su podaci o dnevnim padavinama i protocima na slivu u periodu od 13 godina. Model je obučavan hibridnim algoritmom učenja koji integriše opadajući gradijent i metod najmanjih kvadrata. Dobijeni rezultati pokazuju visok nivo tačnosti modela. Naknadna analiza značajnosti ulaznih parametara pokazala je da se izbacivanjem određenih promenljivih može poboljšati efikasnost modela bez gubitka na tačnosti. Sprovedene analize sugerišu da se ANFIS model može koristiti kao efikasan alat za hidrološku prognozu u složenim karstnim područjima.

Ključne reči: neuralne mreže, ANFIS, karst, padavine-otica, vrelo Bune

ABSTRACT: Managing water resource systems in karst areas poses a challenge due to complex hydrogeological characteristics and uncertainties in input data. Traditional modeling methods often fail to capture all the features of these systems, which is why the use of machine learning techniques is increasingly being analyzed. In this paper, the application of the Adaptive Neuro-Fuzzy Inference System (ANFIS) for predicting flow at the Buna spring in Eastern Herzegovina (Bosnia and Herzegovina) is analyzed. ANFIS combines the advantages of neural networks and fuzzy logic, allowing precise modeling of nonlinear functions through the Sugeno fuzzy inference system. Data on daily precipitation and flows in the catchment area, over a period of 13 years, were used. The model was trained with a hybrid learning algorithm that integrates gradient descent and the least squares method. The obtained results show a high level of model accuracy. Subsequent analysis of the significance of input parameters showed that the efficiency of the model can be improved by excluding certain variables, without losing accuracy. These results suggest that ANFIS can be used as an effective tool for hydrological forecasting in complex karst areas.

Key words: neural networks, ANFIS, karst, rainfall-runoff, Buna spring

UVOD

Vodoprivredni sistemi su složeni sistemi na koje deluje niz neizvesnosti u pogledu ulaza u sistem, zahtevanih stanja i izlaza iz sistema, ciljeva, kriterijuma, ograničenja i dr. (Đorđević 1990). Zbog toga je upravljanje takvim sistemima složen zadatak, koji u velikoj meri zavisi od raspoloživog vodnog resursa i mogućnosti njegovog adekvatnog predviđanja. U tu svrhu koriste se različiti hidrološki modeli, stohastički i deterministički, od empirijskih modela (kao što je model „crne kutije“), preko konceptualnih (semi-distribuiranih i distribuiranih) do fizički zasnovanih modela. Konceptualni i fizički zasnovani modeli podrazumevaju delimično ili potpuno poznavanje i opisivanje procesa koji se dešavaju unutar sliva. Međutim, u slučaju karstnih područja, koje karakterišu mnogobrojni izvori, ponori, estavele, karstna polja i podzemni karstni kanali sa velikim brzinama strujanja vode koja su podložna sezonskim varijacijama (Milanović 2021), definisanje procesa koji se dešavaju u slivu može biti veoma složen i skup zadatak. Jedan od mogućih alternativnih pristupa za predviđanje protoka je primena modela mašinskog učenja (neuralnih mreža), koja se može primeniti u slučajevima kada postoji dovoljno veliki broj osmotrenih ulaznih podataka.

Iako su se tehnike mašinskog učenja počele koristiti od 40-tih godina prošlog veka, njihova primena u hidrološkom modeliranju počinje 90-tih godina, a tek poslenjih 15-tak godina se značajnije ispituju i koriste (Abrahart et al. 2004). Pogodni su za modele tipa padavine-otica (Grenata et al. 2016, Hosseini i Mahjouri 2016) predviđanje protoka i nivoa vode u rekama (He i saradnici, 2014), predviđanje nivoa podzemnih voda (Gong et al. 2016), regionalnu analizu frekvencije poplava (Gizaw & Gun 2016), za rešavanje problema transporta sedimenata, modeliranje kvaliteta vode, identifikaciju vodenih površina tokom poplava i druge primene. Za potrebe hidrološkog modeliranja najčešće se koriste veštačke neuralne mreže (ANN), uključujući višeslojni perceptron (MLP), generalizovane regresione neuralne mreže (GRNN) i mreže sa radijalnom baznom funkcijom (RBF) (Kostić et al. 2018).

Metode mašinskog učenja prikazane u ovom radu primenjene su za analizu karstnog područja Istočne Hercegovine (Bosna i Hercegovina). Modelirani su protoci na vrelu Bune (sliv reke Neretve), koji zavise kako od uslova u direktnom (orografskom) slivu, tako i od uslova u širem, hidrološkom slivu. Analize su sprovedene primenom više različitih algoritama: MLP - Multilayer perceptron neural network, RBS - Radial basis function neural network, SVM - Support vector machines for regression, ANFIS - Adaptive neuro-fuzzy inference system. Iako svi modeli daju dosta dobre rezultate, u radu je prikazan samo ANFIS model, koji je dao najbolje rezultate.

ADAPTIVNI NEURO-FAZI SISTEM ZAKLJUČIVANJA

Adaptivni neuro-fazi sistem (ANFIS-Adaptive neuro fuzzy inference system) je složen model koji kombinuje neuronske mreže i fazi logiku za modeliranje nelinearnih funkcija. Zasniva se na Sugeno fazi sistemu zaključivanja - zaključivanje odgovara skupu fazi AKO-ONDA (IF-THAN) pravila koja imaju sposobnost da aproksimiraju nelinearne funkcije (Araghinejad 2014). ANFIS je jednostavan model koji se može prilagoditi različitim vrstama podataka i promenljivim uslovima. To ga čini pogodnim alatom za analizu i predviđanje u realnim situacijama gde je potrebno efikasno modeliranje kompleksnih nelinearnih sistema. Koristi se za rešavanje problema predikcije, klasifikacije i kontrolisanja sistema u realnom vremenu. Mana ovog modela je efikasnost (brzina proračuna) u slučajevima sa velikim brojem ulaznih vrednosti i/ili funkcija pripadnosti.

Arhitektura modela je sastavljena od pet slojeva. Na slici 1 prikazana je arhitektura sistema sa dva ulaza, jednim izlazom i dva pravila definisana na sledeći način:

Pravilo 1: AKO x je A_1 i y je B_1 ONDA $f_1 = p_1 x + q_1 z + r_1$

Pravilo 2: AKO x je A_2 i y je B_2 ONDA $f_2 = p_2 x + q_2 z + r_2$

gde su A_i i B_i fazi skupovi, f_i je izlaz u okviru fazi oblasti određene fazi pravilom, p_i , q_i i r_i su linearni parametri u poslednjem delu Sugeno fazi modela.

Slika 1. Arhitektura ANFIS modela sa dva ulazna i jednim izlaznim parametrom
Figure 1. Architecture of ANFIS model with two input and one output parameter

U prvom sloju (fazifikacija) uzimaju se ulazne vrednosti i određuje se vrednost fazi funkcije pripadnosti (μ). U ovom radu korišćenaje Gausova funkcija (Hosseini & Mahjouri 2016):

$$\mu_{A_i(x)} = e^{-\frac{(x-c)^2}{2\delta^2}}$$

gde su $\mu_{A_i(x)}$ i $\mu_{B_i(y)}$ vrednosti funkcija pripadnost (A_i i B_i) za ulazne parametare (x i y); c i δ parametri premise, odnosno karakteristike funkcija pripadnosti. Prethodni deo (ili pretpostavka) pravila se formira u drugom sloju. Izlaz nazivamo jačinom aktivacije (w_i) i ta vrednost se računa množenjem ulaznih signala:

$$w_i = \mu_{A_i(x)} \cdot \mu_{B_i(y)}; i = 1, 2$$

U trećem koraku (normalizacija) računaju se normalizovane vrednosti jačine aktivacije (\bar{w}_i):

$$\bar{w}_i = \frac{w_i}{w_1 + w_2}; i = 1, 2$$

U četvrtom sloju obavlja se defazifikacija, preko izraza:

$$\bar{w}_i f_i = \bar{w}_i (p_i x + q_i y + r_i)$$

Konačne vrednosti računaju se u petom sloju (agregacija):

$$Izlaz = \sum_i \bar{w}_i \cdot f_i ; i = 1, 2$$

Kvalitet modela u ovom radu ocenjen je korišćenjem nekoliko različitih statističkih kriterijuma:

- koren srednje kvadratne greške: $RMSE = \sqrt{\frac{1}{N} \sum_{k=1}^N (o_k - m_k)^2}$
- srednja apsolutna greška: $MAE = \frac{1}{N} \sum_{k=1}^N |o_k - m_k|$
- koeficijent determinacije: $R^2 = \frac{[\sum_{k=1}^N (o_k - \bar{o})(m_k - \bar{m})]^2}{\sum_{k=1}^N (o_k - \bar{o})^2 \sum_{k=1}^N (m_k - \bar{m})^2}$
- Nash-Sutcliffe koeficijent efikasnosti: $NS = 1 - \frac{\sum_{k=1}^N (o_k - m_k)^2}{\sum_{k=1}^N (o_k - \bar{o})^2}$

gde su m_k vrednosti dobijene modelom, a o_k osmotrene vrednosti.

REZULTATI I DISKUSIJA

Opisani ANFIS model iskorišćen je za modeliranje protoka karstnog vrela Bune. Vrelo Bune nalazi se na obodu Mostarskog polja (Istočna Hercegovina), na koti od oko 37 m n.m. Zajedno sa vodom vrela Bunice formira reku Bunu, levu pritoku Neretve, i jedno je od retkih stalnih površinskih tokova na tom području (slika 2). Karakteriše ga velika i nagla varijacija protoka. Neposredno nizvodno od vrela 1967. godine uspostavljena je vodomerna stanica Blagaj. Na osnovu podataka osmatranja (1967-1984) prosečan protok vrela Bune iznosi 23,7 m³/s, minimalan 2,95 m³/s, a maksimalan mesečni 132 m³/s, dok maksimalni registrovani proticaj reke Bune iznosi 380 m³/s. Površina hidrološkog sliva vrela Bune procenjuje se na oko 1100 km² i znatno je veća od orografskog sliva (oblast planine Velež između Nevesinjskog polja i vrela, označena sa B1 na slici 2). Pored orografskog, sliv obuhvata i šire područje sliva reke Zalomke, veliki deo Nevesinjskog polja (koje je na kotama 800-870 m n.m.), slivnu površinu Slatog polja, kao i slivnu površinu između Nevesinjskog polja i dela masiva planine Velež (Milanović 2021).

Terenskim ispitivanjima, koja su sprovedena uglavnom opitima bojenja tokom 1970-ih i 1980-ih godina, dobijeni su podaci o pravcima i vremenu putovanja vode podzemljem (slika 2). Ispitivanja su ukazala i na činjenicu da je potreban jedan do dva dana za reagovanje sistema, odnosno da bi se na vrelu Bune ispoljile promene u slivu. Na osnovu navedenih zaključaka i raspoloživih ulaznih podataka definisani su ulazni parametri ANFIS modela, od kojih zavise protoci na hidrološkoj stanici Blagaj.

Slika 2. Slivno područje vrela Bune i podela na podslivove
Figure 2. Catchment and subcatchments of Buna spring

Na razmatranom slivnom području raspolagalo se ograničenim skupom ulaznih podataka: prosečnim dnevnim padavinama na podslivu B1, prosečnim dnevnim padavinama u Nevesinjskom polju i podacima o prosečnim dnevnim protocima na hidrološkoj stanici Rilje. Pored toga, na raspolaganju su bili i podaci o protocima na hidrološkoj stanici Blagaj. Model jedefinisanna sledeći način:

$$Q_i^{BL} = f\{P_{i-2}^{B1}, P_{i-1}^{B1}, P_{i-2}^N, P_{i-1}^N, Q_{i-2}^r, Q_{i-1}^r, Q_{i-2}^{BL}, Q_{i-1}^{BL}\}$$

gde je:

P_i^{B1} - dnevna vrednost padavina i-tog dana za oblast B1,

P_i^N - dnevna vrednost padavina i-tog dana za oblast N,

Q_i^r - dnevni protok i-tog dana na stanici Rilje,

Q_i^{BL} - dnevni protok i-tog dana na stanici Blagaj.

Analize su sprovedene sa ulaznim podacima za period od 13 godina (septembar 1971 - avgust 1984), s obzirom da su u tom periodu postojali kontinuirani podaci osmatranja. Za obučavanje mreže iskorišćen je najveći deo podataka, oko 70%, validacionom skupu podataka pripada 15%, koliko pripada i skupu za testiranje performansi modela (test period 20.09.1982 – 31.08.1984).

Za obuku ANFIS modela korišćen je hibridni algoritam učenja koji integriše algoritam opadajućeg gradijenta i metod najmanjih kvadrata. Algoritam opadajućeg gradijenta optimizuje parametre premisa, dok se metodom najmanjih kvadrata koriguje posledični parametar. Ulazni sloj se sastoji od osam promenljivih, dok izlazni sloj sadrži jednu promenljivu. Ulazne i izlazne promenljive se pre primene ANFIS metode normalizuju se u opsegu [0, 1]. Maksimalan broj iteracija je 100. Svaka ulazna varijabla je predstavljena sa dve Gausove funkcije pripadnosti.

Rezultati primenjenog modela (protoka na vrelu Bune) za period testiranja, prikazani su na slici 3. Uočava se dobro slaganje osmotrenih vrednosti protoka i vrednosti dobijenih ANFIS modelom. To je potvrđeno i vrednostima kriterijuma koja pokazuju kvalitet modela, a koji su opisani u prethodnom delu rada: RMSE=4,615, MAE=2,255, R²=0,928, NS=0,937.

Slika 3. Osmotrene i modelirane vrednosti protoka vrela Bune, Istočna Hercegovina BiH
Figure 3. Observed and calculated discharges at Buna spring, Eastern Herzegovina, B&H

Jedna od mana ANFIS metode je vreme potrebno da se obavi proračun, posebno vreme potrebno za proces treniranja mreže, koje se eksponencijalno povećava sa povećavanjem broj ulaznih promenljivih. Da bi se poboljšala efikasnost modela potrebno je odrediti značajnost pojedinih promenljivih, odnosno analizirati da li je neka od ulaznih promenljivih redundantna. Takve promenljive ne doprinose tačnosti modela (mogu je čak i umanjiti), a usporavaju proračun (posebno proces treniranja mreže). Za navedenu analizu korišćena je metoda kombinovanog indeksiranja (Theodoridis & Koutroumbas 2009a,b), kojom se ispituju sve kombinacije uključivanja/neuključivanja ulaznih parametara. Performanse modela se procenjuju korišćenjem skupa za testiranje i izračunava se srednja kvadratna greška (MSE). Rezultati se sortiraju kako bi se identifikovao model sa najboljim efektima na osnovu MSE. Na osnovu generisanih modela određena je frekvencija pojavljivanja svake od ulaznih promenljivih (slika 4). Opisana analiza pokazuje da je promenljiva Q_{i-1}^{BL} najznačajnija promenljiva, koja je prisutna u svim modelima. S druge strane, promenljive P_{i-2}^N , Q_{i-2}^r i Q_{i-2}^{BL} su manjeg značaja u odnosu na ostale promenljive. Analize urađene bez tih promenljivih daju slične rezultate kao analize urađene sa svih osam promenljivih, prema kriterijumima RMSE i MAE, a čak nešto bolje rezultate po kriterijumima R² i NS, u iznosu od 0,94 i 0,952, respektivno.

Slika 4. Učestalost pojavljivanja ulaznih promenljivih u optimalnim modelima sa najnižim MSE
Figure 4. Frequency of occurrence of input variables in optimal models with lowest MSE

ZAKLJUČAK

Primena ANFIS modela pokazala se kao dobar alat za hidrološku prognozu, posebno u regionima sa složenim hidrogeološkim karakteristikama, kao što su karstna područja. Hibridni pristup integrisanja neuronskih mreža i fazi logike omogućava bolje prilagođavanje nelinearnostima i neizvesnostima u odnosu na konvencionalne modele mašinskog učenja. Za razliku od tradicionalnih neuronskih mreža, ANFIS obezbeđuje transparentan mehanizam zaključivanja koji kombinuje nejasna ako-onda pravila, što olakšava tumačenje odluka modela.

ANFIS model je primenjen za predviđanje protoka karstnog vrela reke Bune na hidrološkoj stanici Blagaj. Analize urađene sa skupom od 8 ulaznih promenljivih, kojima su obuhvaćene padavine na slivnom području i protoci reke Zalomke i protoci na stanici Blagaj, daju veoma dobre rezultate. Vrednosti koje pokazuju kvalitet modela, kao što su koren srednje kvadratne greške i srednja apsolutna greška su veoma dobre, kao i vrednosti koeficijenta determinacije i Nash-Sutcliffe-ovog koeficijenta, koje su visoke i iznose 0,928 i 0,937, respektivno.

Naknadno sprovedenim analizama značajnosti ulaznih parametara pokazalo se da se izbacivanjem parametara kojima se definišu padavine i protoci u vremenskom preseku od pre dva dana (i-2) ništa ne gubi na kvalitetu dobijenih rezultata, čak su nešto bolji, a značajno se poboljšava efikasnost proračuna.

Literatura:

- Abrahart R., Kneale P., See L., 2004: *Neural Networks for Hydrological Modelling*, pp. 304, ISBN 90 5809 619 x, London
- Araghinejad S., 2014: *Data-Driven Modeling: Using MATLAB® in Water Resources and Environmental Engineering*, Water Science and Technology Library, Vol. 67, pp. 139-193.
- Đorđević B., 1990: *Vodoprivredni sistemi*, 498 pp. Naučna knjiga i Građevinski fakultet Beograd, ISBN 86-23-41056-4
- Gizaw M.S., Gan T.Y., 2016: *Regional Flood Frequency Analysis using Support Vector Regression under historical and future climate*, Journal of Hydrology, Vol. 538, pp. 387-398.
- Gong Y., Zhang Y., Lan S., Wang H., 2016: *Comparative Study of Artificial Neural Networks, Support Vector Machines and Adaptive Neuro Fuzzy Inference System for Forecasting Groundwater Levels near Lake Okechobee, Florida*, Water Resources Management, Vol. 30, Issue 1, pp. 375-391.
- Granata F., Gargano R., de Marinis G., 2016: *Support Vector Regression for Rainfall-Runoff Modeling in Urban Drainage: A Comparison with the EPA's Storm Water Management Model*, Water, Vol. 8, Issue 3.
- He Z., Wen X., Liu H., Jun Du, 2014: *A comparative study of artificial neural network, adaptive neuro fuzzy inference system and support vector machine for forecasting river flow in the semiarid mountain region*, Journal of Hydrology, Vol. 509, pp. 379-386.
- Hosseini M., Mahjouri N., 2016: *Integrating Support Vector Regression and a geomorphologic Artificial Neural Network for daily rainfall-runoff modeling*, Journal Applied Soft Computing, Vol. 38, Issue C, pp. 329-345.
- Kostić S., Stojković M., Prohaska S., 2016: *Hydrological flow rate estimation using artificial neural networks: Model development and potential applications*, Applied Mathematics and Computation, Vol. 291, pp. 373-385.

- Milanović P., 2021: *Karst Istočne Hercegovine i dubrovačkog priobalja*, 462 pp. ZP „Hidroelektrane na Trebišnjici“, Trebinje, ISBN 978-99976-58-00-5
- Theodoridis S., Koutroumbas, K., 2009: *An introduction to Pattern Recognition: A MATLAB® Approach*, Academic Press, pp. 122-135.
- Theodoridis S., Koutroumbas K., 2009: *Pattern Recognition*, Academic Press, pp. 261-318.